

Caracterización experimental del comportamiento térmico-energético de actuaciones de rehabilitación de envolventes por el exterior

Roberto Garay

Tecnalia

División Construcción Sostenible
Sustainable Construction Division
Roberto.garay@tecnalia.com

Envolventes

Las envolventes – tejados, fachadas y áreas acristaladas - son los responsables de más del 60% de las pérdidas de calor en el parque edificado. Se considera que existe un alto potencial de reducción del flujo de calor mediante la incorporación de aislamiento adicional mediante actuaciones de rehabilitación.

Puentes térmicos

Las decisiones propias del diseño de rehabilitación están basadas en el rendimiento unidimensional de sistemas de aislamiento, haciendo caso omiso de los caminos de transferencia de calor multidimensional como son los encuentros entre fachadas y forjado, balcones, ventanas, etc... Estas partes representan un porcentaje muy relevante del coeficiente de pérdida de calor de la envolvente del edificio.

Evaluación de prestaciones energéticas de Puentes térmicos

UNE-EN ISO 6946:2012 Componentes y elementos para la edificación. **Resistencia térmica y transmitancia térmica**. Método de cálculo.

EN ISO 9869-1:2014 thermal insulation –Building elements- In-situ measurements of **thermal resistance and thermal transmittance** – Part 1: Heat Flow Meter Method

UNE-EN ISO 10211:2012 **Puentes térmicos** en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos detallados.

Metodología propuesta

Step 1: Monitoring of present state
Paso 1: Monitorización del estado presente

- Define the location of the sensors
- Monitorization campaign, ca 1month

Step 2: Calibration of thermal model
Paso 2: Calibración de modelo térmico

- Construction of a numerical model
- Optimization of thermal properties of materials

Step 3: Evaluation of retrofiting alternatives
Paso 2: Evaluación de alternativas de rehabilitación

Evaluación del flujo de calor a través de detalles arquitectónicos basado en la medida de varias temperaturas y flujo de calor puntuales

Calibración de un modelo térmico numérico dinámico.

Evaluación de la transferencia de calor en el detalle monitorizado, así como de las posibles alternativas de rehabilitación.

Monitorización

- Definición del detalle arquitectónico
- Selección de la ubicación de sensores.
Habitualmente con 3 o 4 sensores es suficiente.
- Campaña de medida de entre 3 y 5 semanas.

Campaña conjunta con otras caracterizaciones (p.e. caracterización unidimensional del comportamiento térmico de los muros)

Step 1: Monitoring of present state
Paso 1: Monitorización del estado presente

- Define the location of the sensors
- Monitorization campaign, ca 1month

Step 2: Calibration of thermal model
Paso 2: Calibración de modelo térmico

- Construction of a numerical model
- Optimization of thermal properties of materials

Step 3: Evaluation of retrofiting alternatives
Paso 2: Evaluación de alternativas de rehabilitación

Calibración

- Construcción de un modelo térmico del detalle arquitectónico
 - Geometría conocida
 - Propiedades de materiales estimadas
- Introducción de datos de contorno obtenidos experimentalmente
- Simulación térmica dinámica durante el período de monitorización.
- Calibración de las propiedades térmicas de los materiales para minimizar los errores observados en las variables de salida
- Al final de este proceso, el modelo térmico puede ser clasificado como "Calibrado" y utilizado para la posterior evaluación de alternativas de rehabilitación.

Step 1: Monitoring of present state
Paso 1: Monitorización del estado presente

- Define the location of the sensors
- Monitorization campaign, ca 1month

Step 2: Calibration of thermal model
Paso 2: Calibración de modelo térmico

- Construction of a numerical model
- Optimization of thermal properties of materials

Step 3: Evaluation of retrofiting alternatives
Paso 2: Evaluación de alternativas de rehabilitación

Evaluación

Step 1: Monitoring of present state
Paso 1: Monitorización del estado presente

- Define the location of the sensors
- Monitorization campaign, ca 1month

Step 2: Calibration of thermal model
Paso 2: Calibración de modelo térmico

- Construction of a numerical model
- Optimization of thermal properties of materials

Step 3: Evaluation of retrofiting alternatives
Paso 2: Evaluación de alternativas de rehabilitación

Un modelo térmico dinámico calibrado para obtener:

- Coeficientes de puente térmico y factores de la temperatura
- Coeficiente global de acoplamiento de la fachada
- Respuesta térmica dinámica bajo condiciones de contorno armónicas
- Funciones de transferencia, factores de respuesta,...
- Modelos térmicos unidimensionales integrables en programas de simulación energética
- Información para de verificación de ahorros energéticos en contratos de rendimiento energético

En general, una evaluación detallada del encuentro arquitectónico.

Resumen

Existe una necesidad de evaluación detallada de las prestaciones térmicas energéticas de los edificios, particularmente relevante en proyectos de rehabilitación

Bajo estos esquemas, se necesitan procedimientos avanzados en diseño y evaluación, dónde los puentes térmicos toman mayor relevancia con el incremento de los niveles de aislamiento en los edificios.

Se propone una metodología mínimamente invasiva para la evaluación sólida del comportamiento térmico de las uniones con varias aplicaciones posibles, que podrían desplegarse según los requerimientos de cada caso

Step 1: Monitoring of present state
Paso 1: Monitorización del estado presente

- Define the location of the sensors
- Monitorization campaign, ca 1month

Step 2: Calibration of thermal model
Paso 2: Calibración de modelo térmico

- Construction of a numerical model
- Optimization of thermal properties of materials

Step 3: Evaluation of retrofiting alternatives
Paso 2: Evaluación de alternativas de rehabilitación

Caracterización experimental del comportamiento térmico-energético de actuaciones de rehabilitación de envolventes por el exterior

Roberto Garay

Tecnalia

División Construcción Sostenible

Sustainable Construction Division

Roberto.garay@tecnalia.com